

XI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía

www.udc.es/congresos/psicopedagogia

SEDE: Facultade de Ciencias da
Educación Campus de Elviña
Universidade da Coruña

DATA: 7, 8 e 9 de setembro de 2011

ORGANIZADORES

**Alfonso Barca Lozano, Manuel Peralbo Uzquiano, Ana Porto Rioboo,
Juan Carlos Brenlla Blanco, Bento Duarte da Silva, Leandro S. Almeida**

MESA DE COMUNICACIÓN 13

“MOTIVACIÓN, APRENDIZAXE E INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA”

DÍA 7, MÉRCORES/4ª FEIRA: 18:45 - 20:30

AULA: 1/2

Coordinador: Florencio Vicente Castro (Universidade de Extremadura)

Aula: 1/2

Título: SOBRECARGA HORARIA DOS NENOS E NENAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN RELACIÓN ÁS ACTIVIDADES EXTRA-ACADÉMICAS

Autores: Sonia Figueiredo Araujo
Helena Iglesias Alonso
Lorena González Martínez
David Casado Neira
Universidade de Vigo - Ourense
dcneira@uvigo.es

Resumo: Actualmente existe un debate aberto tanto no ámbito académico, como no familiar e no social sobre a conveniencia ou non do desenvolvemento de actividades fóra do horario escolar, tipo (deportivas,culturais de apoio ó estudo...) e duración.
Partindo dos resultados a través dun estudo entre alumnos de quinto curso de educación primaria dun colexio público urbán cunha idade comprendida entre os 9 e os 11 anos. Descubrimos que a suma das horas que os rapaces deben permanecer na escola, ás adicadas ás tarefas e ás horas de realización de actividades extra-escolares dá como resultado unha xornada igual ou superior á laboral dun adulto.
Tendo en conta que o estrés é unha variable relevante no desenvolvemento infantil e adolescente xa que altos niveis de estrés diario poden asociarse a importantes consecuencias negativas de inadaptación emocional e psicopatoloxía. Observamos a partir desta análise que o que os rapaces lles gustaría facer non difire moito do que realmente fan no seu día a día , sempre e cando se mellorase a organización deste tempo.

Aula: 1/2

Título: ANÁLISE SOBRE A IDONEIDADE DA OFERTA DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Autores: María Blanco García, Emma Garrido Vila, David Casado Neira
Universidade de Vigo - Ourense
dcneira@uvigo.es

Resumo: Hoxe en día o tema das actividades extraescolares ten un gran interese, así vemos como ano tras ano aumentan as solicitudes e o número de ofertas. A oferta feita desde os concellos pretende reforzar o servizo de apoio ás familias para conciliar a vida familiar e laboral, ao mesmo tempo que se intenta facilitar aos nenos a posibilidade de participar en actividades lúdicas e formativas. En base á análise da oferta de actividades extraescolares do Concello de Ourense podemos ver como hai unha gran receptividade á oferta á vez que non se ten detectado ningunha demanda especial por parte dos centros e familias. Isto leva a pensar na oportunidade da oferta, pero tamén os datos desvelan que en moitos casos no interese das familias prima a simple custodia fronte ao valor educativo da oferta. Asemade detéctase unha delegación absoluta no centro educativo da responsabilidade educativa por parte de moitas familias. Parece que nos atoparnos cun fenómeno que pendura entre a confianza nas autoridades educativas e a delegación desinteresada.

ANÁLISE SOBRE A IDONEIDADE DA OFERTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

**María Blanco García, Emma Garrido Vila, David Casado
Neira**
Universidade de Vigo – Ourense
dcneira@uvigo.es

Introdución

Hoxe en día a cuestión das actividades extraescolares presenta un grande interese: desde a súa introdución e xeralización como un complemento ligado á oferta educativa dos centros dentro da dinámica da extensión da función de custodia de escola, orientada á compatibilidade da vida familiar e escolar e ao enriquecemento do currículo escolar e da formación dos nenos e nenas; así vemos como ano tras ano aumentan a demanda por parte das familias as solicitudes e a oferta. Hai á vez unha maior preocupación educativa sobre o seu valor formativo e idoneidade (da Silveira, 2003). A oferta feita desde os concellos pretende reforzar o servizo de apoio ás familias para conciliar a vida familiar e laboral, ao mesmo tempo que se intenta facilitar aos nenos a posibilidade de participar en actividades lúdicas e formativas. Coa elaboración deste proxecto pretendemos descubrir si a oferta que se realiza das actividades extraescolares ofrecidas polo Concello de Ourense presenta desaxustes fronte ás demandas das familias e cal é o grao de aceptación e satisfacción por parte das familias.

Metodoloxía

A pesquisa desenvolveuse durante o curso 2010/11 dentro da oferta de actividades realizada polo Concello de Ourense a través da Concellaría de Educación, das ANPAS e entidades privadas e a través de enquisas e entrevistas. Paralelamente analizouse a información ofrecida a través de folletos e materiais de divulgación xeral, así como a través da páxina web do concello (<http://www.educacionourense.com/>).

As entrevistas foron realizadas a tres profesores responsables de actividades (teatro, piano e inglés) sobre o desenvolvemento das actividades, impacto económico, dispoñibilidade de espazos, instalacións e equipamento, horarios... Ademais entrevistouse á concelleira de educación (Dn. Ana M^a Garrido Rodríguez) sobre as iniciativas levadas a cabo desde o concello. As enquisas consistiron nun cuestionario pechado de dez preguntas a cincuenta familias con fillos/as escolarizadas coa información relativa ao perfil dos/das nenas, tipo de actividades nas que se participan, valoración e motivacións así como outros aspectos sobre o seu desenvolvemento e percepción.

Oferta de actividades

As actividades que se están a ofertar durante o curso 2010/11 por parte do Concello de Ourense é variada, hai que ter en conta que non só se conta coas Escolas Municipais de Idiomas e de Artes Escénicas, así coma coas Bibliotecas Municipais (ligadas ao que consideraríamos coma actividades extraescolares propiamente ditas), senón que tamén se ofertan actividades extraescolares de tempo limitado (non suxeitas a un calendario continuo como excursións, visitas...) dirixidas ás veces a algúns centros educativos (CEIPs Irmáns Villar, As Mercedes, Padre Feijoo...) segundo á lóxica de equiparación dos horarios escolares e laborais. Ofértanse tamén as chamadas actividades cofinanciadas (deportivas, lúdicas e de reforzo) en horario non lectivo para a apertura dos centros públicos en horario de tarde. Neste caso temos por exemplo, CEIP Curros Enríquez: ximnasia rítmica, patinaxe e fútbol; CEIP Inmaculada Concepción: psicomotricidade, xogos populares e informática; CEIP Irmáns Villar: patinaxe, fútbol-sala e baile; CEIP Manuel Sueiro: informática, xogos populares e pintura; CEIP Mestre Vide: baile, ximnasia rítmica e contacontos; CEIP Seixalvo: informática, xogos populares e patinaxe. Hai tamén actividades que se desenvolven en centros específicos que que están abertas á todos/das as escolares de primaria. Por exemplo, baloncesto en inglés (CEIPs Irmáns Villar, A Ponte, O Couto, e Curros Enríquez) ou hóckey sala (CEIPs Amadeo Rodríguez Barroso, Inmaculada Concepción, Mariñamansa, A Ponte e Mestre Vide).

Por recoller algunhas das actividades máis amplas do programa que se están a desenvolver desde o Concello destacan as que se coñecen coma 'A aula da natureza' que levan parello moitas actividades que se poden desenvolver por un período de tempo limitado. Ou outras actividades como o 'Torneo de convivencia entre barrios': o seu obxectivo primordial é que os/as nenas dos diferentes barrios da cidade de Ourense se reúnan unha vez ao mes para celebrar unha festa deportiva con aspecto lúdico. Esta vai dirixido a alumnos/as do terceiro ciclo de primaria, os barrios que participan son: Vistahermosa, Barrocanes, Covadonga, Sta Teresita, Mariñamansa, Carballeira e O Couto.

Presentación de datos

G.1 Idades dos nenos que realizan actividades extraescolares

Neste primeiro gráfico presenta as idades dos/das nenas que asisten ás actividades extraescolares ofertadas polo Concello de Ourense. A maioría delas están comprendidos entre 0 e 7 anos (54%) seguido polo segmento de entre os 8 e os 15 (38%), no última tramo de maiores de 15 non hai case participación presentando u índice considerablemente menor (8%).

G.2 Total que practica actividades extraescolares

Á pregunta de si os/as nenas practicaban ou non actividades extraescolares un 86% si participa fronte a unha minoría dun 14% que non. Sobre todo nas idades máis temperás a demanda das actividades é importante o que cabe explicalo polo grao de autonomía dos/das escolares. De acordo aos datos anteriores hai unha correlación directa entre a idade e o grao de participación que cabe explicalo en primeiro lugar polo grao de autonomía dos/das nenas e a menor necesidade de custodia, pero tamén que as poucas persoas que responden que non practican actividades coincide con aquelas que consideran que os horarios non son axeitados, ou ben que as actividades que se ofertan non son do seu agrado.

G.3 Como tivo coñecemento das actividades?

No referente a como as familias obtiveron a información sobre a oferta de actividades moi significativamente a porcentaxe maior (un total do 58%) responde que foi grazas a persoas coñecidas ou ben a familiares. Isto sitúa o boca a boca (coñecemento do funcionamento interno da actividade), o mantemento de vínculos persoais (compartir o tempo de espera, manter os vínculos entre os/as nenas...) e a xestión do tempo (traslado común de nenos/as) como o argumento primordial á hora da elección tamén das actividades. A

comunicación informal revélase como a vía fundamental de obtención de información máis alá da información de tipo oficial. Un 16% responde que se desprazou ao propio centro para poder informarse, e un 12% afirma que foi grazas á publicidade, a cal pódese considerar unha porcentaxe bastante baixa polo que cabería dicir que hai pouca publicidade acerca destas actividades ou que non é a vía máis valorada de información. Finalmente o 14% dos/das enquistadas non responderon á cuestión o que non deixa de ser un dato significativo sobre o interese real sobre as actividades. Estes datos tamén poden apuntar a que a elección das actividades faise primando eses aspectos de fortalecemento das redes sociais e non tanto en función do interese propio na actividade ofertada, sempre dentro dun marxe de aceptación ou non por parte dos/das nenas.

No referente a información que se obtén das actividades é un dato moi útil para o Concello, xa que como argumentamos anteriormente a maioría dos cidadáns obteñen a información de ditas actividades extraescolares grazas a persoas coñecidas ou familiares, polo que a publicidade que se fai das actividades non semella ser moi efectiva, sería un bo aspecto a mellorar ou reconsiderar.

G.4 Porcentaxe de actividades nas que se participa que son ofertadas polo concello

En canto a se estas actividades extraescolares son ou non ofertadas polo Concello, unha gran parte da poboación dixo que si (66%), e polo tanto a maioría das persoas que asisten a actividades extraescolares van a aquelas que organiza o Concello, sen embargo é de destacar que moitas das persoas enquistadas afirman levar aos/ás fillas non só as do Concello senón tamén a algunha máis. Un 18% dixo que non, ben sexa pola ausencia de actividades as que lles gustaría asistir ou ben polas limitacións de praza nas actividades extraescolares ofertadas polo Concello de Ourense. Por último, un 16% dos cidadáns non mostrou ou non sabe cal é a entidade que fai a oferta.

A participación nas diferentes actividades e o grao de ocupación é tamén diverso como se reflexa das entrevistas cos/coas propias responsables das actividades "Hoxe en día son moitos os nenos que están a acudir a esta actividade, certo é que non se chegan a cubrir todas as prazas pero si a gran maioría." (profesor de teatro), "Posto que ano tras ano a demanda destas actividades aumenta, hai moitos nenos que non poden acceder as nosas instalación posto que as prazas non son suficientes" (profesor de piano), "Cada vez son máis os nenos que veñen as nosas actividades, non nos podemos queixar, incluso algúns quedan fora sen poder asistir por motivo das prazas" (profesora de inglés).

Tamén nos atopamos nalgún caso ante oferta de prazas limitadas como é o caso da Escola Municipal de Música que non da satisfeito a demanda como declara a concelleira de educación "En xeral apúntanse moitos rapaces a elas, teñen bastante receptividade por parte dos ourensáns pero se me preguntades cal sería a máis demandada diríavos que a Escola Municipal de Música, quizais é aquí onde non só se completan o número de prazas se non que quedan moitos rapaces fora, é sen dúbida a máis demandada". O que implica a derivación a actividades secundarias ou de segunda elección.

G.5 Número de actividades nas que se participa

Con respecto á número de actividades nas que se participa podemos destacar que o 44% das familias que realizaron a enquisa afirmaron que os /as súas fillas realizan entre dúas ou tres actividades extraescolares. Unha única actividade realizada é representada polo 30% da mostra e tan só o 12% di acudir a máis de tres das actividades extraescolares, mentres que o 14% non respondeu sendo unha porcentaxe bastante elevada que pode responder a que os/as fillas non realizan ningunha actividade extraescolar ou a un descoñecemento real ou

desinterese sobre as actividades dos/das fillas. Isto último significaría que as actividades son usadas como unha simple forma de coidado fora do horario escolar sen ter un especial interese no seu valor formativo ou educativo, como xa se ten detectado noutros estudos (Pincheira, 2010; Gairín e San Fabián, 2005) baixo unha forma de *laissez faire*.

G.6 A compatibilidade do horario escolar co horario das actividades extraescolares.

Un aspecto importante que apoia as anteriores gráficas é o de se son compatibles os horarios da escola cos das actividades extraescolares, neste sentido concluímos que un 86% responde que si, que son compatibles, e como nos comentaba algún pai/nai débese en gran medida a redución da xornada escolar nalgúns centros que contaban con xornada completa. Tan só un 8% dos/das enquistadas responden que non, e ademais coincide que son aqueles que non levan aos/ás súas fillas a actividades extraescolares.

Por outro lado o 6% non deu resposta algunha. Podemos afirmar que en xeral, os horarios que se establecen para a realización das actividades extraescolares é bo, non supón na meirande parte dos/das cidadás un problema para acudir a ditas actividade e que non hai unha demanda específica sobre outras necesidades horarias para a compatibilidade da vida familiar e laboral. Xa que logo isto responde á política municipal a cuestión referida, sobre os horarios desde o concello indican que sempre se establecen en función das necesidades das familias.

Por parte do profesorado en xeral están de acordo por que teñen uns horarios moi amplos e moi adaptados ao horario escolar. Grazas a ampliación dos horarios os/as participantes pódense desprazar sen ningunha dificultade de tempo: "En relación aos horarios non tiveron nunca problemas xa que son moi amplos, de 16:30 a 20:30, dúas horas á semana aproximadamente sendo de 55 minutos as clases" (profesora de inglés), "Os horarios consideramos que están bastante ben, os nenos teñen tempo para saír do colexio e asistir a estas actividades" (profesora de teatro), "En canto aos horarios son moi amplos, xa que se pode asistir durante a mañá ou ben pola tarde de 16:00 a 22:00. Os horarios permiten ao neno desprazarse sen ningunha dificultade desde a escola ata o centro" (profesor de piano).

G.7 Percepción sobre posibles efectos negativos no rendemento escolar

Á cuestión de se coidan que realizar unha actividade extraescolar pode diminuír nalgún aspecto o rendemento escolar non ofrece unha información real sobre posibles prexuízos da carga de actividades sobre o rendemento escolar: neste caso o interese vai destinado a percepción subxectiva das familias. Se ben está demostrado que a participación en actividades extraescolares está asociado en certa medida a un mellor rendemento escolar (Alós et al, 2006), especialmente aquelas organizadas desde los propios centros (Marsh e Kleitman, 2002). Paralelamente como no caso anterior (véxase gráfico G.6) un 86% afirma

que non, e incluso manteñen en moitos casos que o feito de realizar unha ou varias actividades extraescolares axuda ao/á nena, non só na súa traxectoria académica senón tamén na vida en xeral. O mesmo 8% manifesta que os/as súas fillas non participan nas actividades porque inciden negativamente no seu rendemento. Se se trata unha percepción espuria por parte das familias ou se efectivamente responde a casuísticas concretas derivadas de dificultades de aprendizaxe dos/das nenas será algo que haberá que abordar en futuros estudos. O 6% semella non ter detectado ningún indicio sobre efectos positivos ou negativos.

G.8 Demanda de máis variedade de actividades extraescolares ofertadas polo Concello

Esta cuestión é de gran importancia xa que se ben hai un alto grao de satisfacción con respecto ás actividades extraescolares un 30% demanda máis variedade de actividades (estando conformes co funcionamento xeral como estamos a ver), un 48% pensa que son suficientes ao que hai que sumar un 22% de persoas que non saben/non contestan; unha porcentaxe elevada, en comparación cos valores anteriores, que apunta a un aceptación pasiva da oferta ou polo menos a algún grao de acordo ao non ter demandas específicas.

Se ben desde o punto de vista do Concello, a selección de actividades extraescolares ven determinada polos intereses dos cidadáns, as vías de comunicación e os medios que se usan para atender a estas demandas parece que se dan nun contexto de aceptación pasiva da oferta.

Unha opinión semellante podemos atopar entre os/as responsables das actividades. Si ben consideran que a variedade de actividades extraescolares que oferta o Concello de Ourense é moi ampla aínda gustaríalles engadir algunha actividade para que se puidese levar a cabo outros anos: "Considero que si existe variedade de actividades extraescolares ofertadas polo Concello de Ourense, a verdade e que cada ano aparecen novas actividades que están tendo moito éxito. . [...] En canto a última cuestión,

gustaríame que se levase a cabo una fusión entre o baile e o teatro" (profesor de teatro), "Desde o meu punto de vista as actividades ofertadas polo Concello de Ourense son suficientes, están moi ben e teñen unha ampla gama de actividades aínda que debo engadir que me gustaría que se fixeran algunhas actividades de difusión de cultura musical e de intercambio" (profesor de piano), "En xeral estou contenta coa variedade de actividades extraescolares que hai. [...] A última das preguntas teño que dicir que dentro do meu campo gustaríame poder dar clases de francés" (profesora de inglés).

G. 9 Conformidade coa calidade das actividades ofertadas polo Concello

Aquí ilústrase como a maior parte doas/as enquisadas, un 40% non contesta ou non sabe se son mellores outras actividades que as que oferta o propio Concello, o que nos pode levar a unha ausencia de información que como argumentamos no G.3: é moi pouca a publicidade que se fai das respectivas actividades ou que se fai unha escolla atendendo a outros criterios sen ter un coñecemento que permita unha comparación real. Así un dato que cabe destacar é que un 32% fronte a un 28% está de acordo coa calidade da oferta. Pódese dar o caso de que a diferenza de custo nas actividades, gratuítas, ofertadas polo Concello fronte o custo doutras sexa o motivo fundamental desta decisión, o que levaría a unha lóxica de valoración entre custo e beneficio.

G.10 Valoración dos materiais

En primeiro lugar vemos necesario comentar o gran número de persoas que afirman estar conformes cos diferentes materiais empregados dentro das aulas nas que se imparten as diversas actividades extraescolares (62%), o que contrasta coas respostas á pregunta anterior. Un 24% das familias inquiridas considera que o material que é empregado polos seus/súas fillas require de melloras co fin de obter unha maior calidade do seu uso. Un 14% non respondeu a cuestión ben porque non coñecen de primeira man os diferentes materiais dentro das aulas ou porque non consideran que o material sexa o máis importante. Cabe destacar que ninguén respondeu que o material que se emprega é malo. Xa por parte dos/das propias responsables dos cursos hai unha opinión positiva a este respecto. No relacionado coas novas infraestruturas que se fixeron no centro os profesores están moi satisfeitos, pois, a ampliación dos edificios supuxo o aumento de nenos nas actividades extraescolares ofertadas polo Concello de Ourense.

En xeral os tres responsables coinciden en que coa construción dos novos edificios para as escolas municipais puidéronse ampliar as clases e ao mesmo tempo ofertar maior número de prazas para as actividades extraescolares:

"Os materiais dos que dispoñemos son suficientes e moi bos e en canto as instalacións do centro estamos moi contentos desde que se fixeron estes novos edificios que nos permiten a mellor realización das nosas tarefas" (profesor de teatro), "Pola parte que me corresponde os materiais que empregamos para desenvolver a nosa actividade é bo. En canto as

instalacións podo dicir que coa construcións dos novos edificios estamos realmente contentos" (profesor de piano), "En xeral estou contenta coa variedade de actividades extraescolares que hai e cos materias dispoñibles para levar a cabo as miñas clases. En canto as instalacións estou, e penso que estamos todos en xeral moi a gusto, xa que grazas aos edificios novos ampliáronse os espazos e permiten o acceso a máis xente" (profesora de inglés). Os materiais que están dispoñibles nas clases son valorados de xeito positivo, aínda que algún pensa que non son os máis adecuados para as necesidades dos/das nenas.

Conclusións

En base á análise da oferta de actividades extraescolares do Concello de Ourense podemos ver como hai unha gran receptividade á oferta á vez que non se ten detectado ningunha demanda especial por parte dos centros e familias, máis aló dunha ampliación da demanda. Isto leva a pensar na oportunidade da oferta, pero tamén os datos desvelan que nalgúns casos detectamos como no interese das familias podería primar a simple custodia fronte ao valor educativo da oferta, certa actitude de *laissez faire*. O que por outro lado non

ten un efecto negativo nos/as nenas xa que poden aproveitar a oferta formativa e lúdica. Asemade detéctase un alto grao de delegación no centro educativo e no Concello co que nos atoparnos cun fenómeno que pendura entre a confianza nas autoridades educativas e a delegación desinteresada.

Bibliografía

Alós Cívico, F. J.; Moriana Elvira, J. A.; Herruzco Cabrera, J.; Alcalá Cabrera, R.; Pino Osuna, M. J.; Ruiz Olivares, R. (2006) "Actividades extraescolares y rendimiento académico en alumnos de educación secundaria" *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 4 (8): 35-47.

http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/articulos/8/espagnol/Art_8_82.pdf

da Silveira, P. (2003) "La educación siempre llega tarde" *Pensar Iberoamérica: Revista de cultura*, 3.

<http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric03a04.htm>

Gairín, J.; San Fabián, J. (2005). "La participación social en educación" en Jiménez, B. (coord.) *Formación Profesional*. Barcelona: Editorial Praxis, 157-188.

Marsh, H.; Kleitman, S. (2002) "Extracurricular school activities: The good, the bad, and the nonlinear". *Harvard Educational Review*, 72 (4): 464-514.

Pincheira Muñoz, L. (2010) "La participación educativa de padre, madre y/o apoderado en el centro educativo: mito o realidad" *Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 9 (17): 107-114.